

ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББӢ ТАВАССУТИ ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ

Махмудова Н.Н.

н.и.п., досенти кафедраи электроника, Махмудова А.М. –магистранти соли якуми ихтисоси физика факултети физикаю техника ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур оид ба хизматрасониҳои тиббӣ ва машваратӣ тавассути шабакаи Интернет (телетиб) рушди мантиқии машваратҳои аввалини телефонӣ, ки дар ибтидои асри муосир вучуд дошт ва соҳаи фарогири иттилооти ҷомеа равшанӣ андохта шудааст. Маҳз бо истифодаи технологияҳои компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ барои табодули иттилооти тиббӣ байни мутахассисон бо мақсади баланд бардоштани сифати таъхис ва табобати беморони, ки ба самаранокии тибби муосир заминаи мусоид фароҳам оварад.

Вожаҳои калидӣ: интернет, иттилоот, машварат, телетиб, технологияи муосир, таълим, технологияи иттилоотӣ, шабака.

Дар байни технологияи замонавии муосир, ки дар ҳифзи саломатии инсон ҷойгиранд, ҷои аввалро ба хизматрасониҳои тиббӣ ва машваратӣ тавассути шабакаи Интернет фаро мегирад. Вазифаи асосии он, амалӣ намудани ҳуқуқи инсон барои гирифтани кӯмаки тиббии босифат дар ҳама ҷо ва дар ҳама вақт мебошад.

Хизматрасониҳои тиббӣ ва машваратӣ тавассути шабакаи Интернет (телетиб) рушди мантиқии машваратҳои аввалини телефонӣ, ки дар ибтидои асри муосир вучуд дошт ва соҳаи фарогири иттилооти ҷомеа мебошад. Хизматрасониҳои тиббӣ ва машваратӣ метавонад ҳамчун системае, ки ба истифодабарандаҳо оид ба дастрасӣ бо захираҳои муосири тиббӣ, аз ҷумла байналхалқӣ истифода шавад.

Ҳамзамон, ташкили ҳамкориҳои муассисаҳои табобатӣ-профилактикӣ бо муассисаҳои махсуси тандурустӣ тавассути расонидани ёрии фосилавӣ ба аҳоли, бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ телекоммуникатсионӣ ва интеллектуалӣ вазифаи муҳими стратегӣ дар заминаи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ мебошад. Иқтисодии клиникаҳои беҳтарин дар заминаи кам кардани шумораи катҳо ҳангоми тазонидаи раванди табобат ва ташхис мебошад.

Дар ҳолати муосир на ҳама беморон, ки барои ҳалли масъалаҳои ташхис ва табобат ба кӯмаки баландсифатӣ низ доранд, сари вақт ба марказҳои тиббии маҳаллӣ ё байниминтақавӣ муроҷиат мекунанд.

Инро омилҳои зиёде муайян мекунанд, ки дар байни онҳо васеъшавии ҳуҷроҳои кишвари мо нақши муҳим дорад. Зимнан, дар ҳуҷраҳои марказҳо на ҳамеша зарурати машварат ва табобати рӯ ба рӯ вуҷуд дорад.

Баъзан муҳокимаи пурраи зухуроти клиникӣ беморӣ аз ҷониби духтури муроҷиаткунанда бо ҳамкорони муассисаи махсус ё бо духтурони беморхонаи вилоятӣ кифоя аст, ки ин имконият медиҳад, ки зарурати фиристодани машваратчи ба маркази вилоят бо истифода аз ёрии таъҷилии санитарӣ иваз карда шавад.

Ҳуҷраҳои, ки ба мо маълум аст телетиб як соҳаи тиб, ки ба истифодаи технологияҳои компютерӣ ва телекоммуникатсионӣ барои табодули иттилооти тиббӣ байни мутахассисон бо мақсади баланд бардоштани сифати ташхис ва табобати беморони мушаххас асос ёфтааст.

Истифодаи технологияҳои каммасрафи телетиб метавонад дар ин кор кӯмаки бебаҳо расонад. Технологияҳои телетиб машваратҳои табобатӣ ва ташхисӣ, фаъолияти идоракунии, таълимӣ, илмӣ ва таълимӣ дар соҳаи тандурустӣ мебошанд, ки бо истифода аз технологияҳои телекоммуникатсионӣ (тиб дар масофа) амалӣ карда мешаванд.

Телетиб, ки аз нигоҳи расмӣ идомаи мустақими ташхиси фосилавии қаблан мавҷудбуда буда, дар заминаи сифатан фарқкунандаи технологӣ инкишоф меёбад ва имкони муколамаи байни мутахассисонро, аз ҷумла

таҳлили статикӣ (рентген, ЭКГ, ЭЭГ дар назар дорад ва ғ.) ва динамикӣ (намунаҳои видео ва аудио) маълумот дар бораи беморон мебошад. Имконияти муҳокимаи муштаракӣ тамоми маҷмӯи маълумоти тиббӣ тавассути системаи видеоконфронс таъмин карда мешавад, ки мубодилаи аудио - видеоро дар вақти воқеӣ таъмин мекунад:

1. Самтҳои асосии татбиқи технологияҳои телетиб. Машварати телетиб-телемониторинг (муошират тибқи нақшаи “нуқта ба нуқта” ташкил карда мешавад, ки муҳокимаи беморро аз ҷониби духтури муолиҷакунанда бо машваратчӣ-методологии мутахассис таъмин менамояд ё муаллим ба духтур ё донишҷӯ).

2. Лексия-семинари телетиб (алоқа аз рӯи схемаи “нуқта - бисёр нуқтаҳо” ташкил карда мешавад, ки дар он лектор (муаллим) метавонад дар як вақт ба ҳамаи иштирокчиён муроҷиат кунад ва онҳо дар навбати худ метавонанд бо лектор тамос гиранд, агар бо онҳо тамос гирифта натавонанд бо ҳамдигар).

3. Мониторинги теле-мониторинги (телеметрия) нишондиҳандаҳои функционалӣ (алоқа аз рӯи схемаи “ҳучраҳои бисёр - нуқта” ташкил карда мешавад, ҳангоми ба ҳучраи машваратӣ фиристодани маълумоти бисёр оиди беморон). Мулоқот – машварат - симпозиуми телетиб (алоқаҳо аз рӯи нақшаи “бисёрнуқта” (шабака) ташкил карда мешавад, ки дар натиҷаи он ҳамаи иштирокчиён метавонанд бо ҳамдигар муошират кунанд).

Машваратҳои телетибӣ бо роҳи интиқоли иттилооти тиббӣ тавассути каналҳои телекоммуникатсионӣ амалӣ карда мешаванд. Машваратҳоро ҳам дар речаи “таъхир” ва ҳам дар вақти воқеӣ гузаронидан мумкин аст.

Яке аз машваратҳои таъхирнопазири телекоммуникатсионӣ ин роҳи арзонтарин ва осонтарини ташкили машварати дурдаст тавассути ирсоли маълумоти тиббӣ тавассути почтаи электронӣ мебошад. Он барои ҳолатҳои фавқулодда чандон мувофиқ нест, аммо он арзон ва бо дастгирии дурусти ташкилӣ барои раванд хеле самаранок аст.

Телетаълим гузаронидани лексияҳо, семинарҳои видеоӣ, конфронсҳо бо истифода аз таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ, ки дар рафти ин гуна лексияҳо

муаллим метавонад бо шунавандагон алоқаи интерактивӣ дошта бошад. Дар натиҷаи истифодаи чунин технологияҳо духтур имкони воқеии таъсилоти касбии пайваста дар ӯи кор пайдо мекунад. Лексияҳо, инчунин машваратҳои видеоӣ метавонанд дар речаи бисёр шубҳо гузаронанд, бинобар ин лексияро якбора барои шунавандагони якҷанд маҳаллҳо хондан мумкин аст.

Комплекси сайёри теле-тиббӣ барои кор кардан дар ҷойҳои ҳодисаи нохуш рух дода комплекси сайёри теле-тиббӣ (сайёр, дар асоси мошини ёрии таъҷилӣ ва ғайра) ташкил ва сохта мешаванд. Комплекси хурди сайёри диагностикиро дар сурати набудани утоқҳо ва марказҳои телетиббӣ бевосита дар он ҷое, ки зарурат ба миён омадааст, истифода бурдан мумкин аст. Бо маблағҳои махсуси аз тарафи давлат барои ташкили ин комплекси мошинҳои ёрии таъҷилӣ, табибони оилавӣ, беморхонаҳои ноҳиявӣ ва деҳотӣ, дастаҳои ёрии таъҷилӣ ва санитарӣ, қисмҳои тиббии Вазорати ҳолатҳои фавқулӯда ва ҷузъу томҳои Вазорати мудофия мучахҳаз гардонидани мешаванд.

Комплекси муосири телетиббии мобилӣ як компютери пуриктидорро муттаҳид мекунад, ки ба осонӣ бо таҷҳизоти гуногуни тиббӣ, алоқаи бесими масофаи кӯтоҳ ва дур, видеоконфернс ва паҳши IP пайваст карда мешавад.

Системаҳои назорати динамикии телетиб барои назорати беморони гирифтори беморҳои музмин, инчунин дар муассисаҳои саноатӣ барои назорати саломатии коргарон (масалан, операторони нерӯгоҳҳои барқи атомӣ) истифода мешаванд. Самти ояндадор дар рушди чунин системаҳо интегратсияи сенсорҳо ба либос, лавозимоти гуногун ва телефонҳои мобилӣ мебошад. Масалан, курта бо маҷмӯи биосенсорҳо, ки ЭКГ, фишори хун ва як қатор параметрҳои дигарро сабт мекунанд, ё телефони мобилӣ, ки қобилияти сабти ЭКГ ва тавассути GPRS ба маркази тиббӣ фиристондани он, инчунин муайян намудани координатҳои одам дар сурати таҳдид ба ҳаёт.

Телетибби ҳонагӣ ин расонидани ёрии тиббии дурдаст ба беморест, ки дар хона табобат мегирад. Таҷҳизоти махсуси телетиббӣ маълумоти тиббии беморро аз хонааш ҷамъоварӣ ва интиқол медиҳад, то аз ҷониби мутахассисон коркарди минбаъдаи он ба маркази дурдасти телетиббӣ дода шавад. Ин,

масалан, барои беморони норасоии қалб, ки ба муоинаи мунтазам ва зуд-зуд ниёз доранд, муҳим аст. Комплексное, ки ба онҳо датчикное дохил мешаванд, ки ҳарорати бадан, фишори хун, фишори оксиген қисман, ЭКГ ва кори нафасро чен мекунад, ба монитори мизи корӣ пайваст карда шудаанд, ки дар навбати худ маълумотро ба маркази телетиб мефиристанд.

Мисоли хуби ташкили системаи машваратҳои таъхирнопазири телетибӣ системаи теле-тиббии давлати Россия мебошад, ки дар он ҳамаи беморхонаҳои марказии маҳаллӣ ба ин система дохил карда шудаанд ва мутахассисони пешқадами ҳамаи муассисаҳои тандурустии вилоят ба сифати машваратчи хизмат мекунад.

Пахши амалиёти ҷарроҳӣ бо истифодаи камераҳои шабакавӣ ташкил карда мешавад. Масалан, дастрасӣ ба камераҳои видеоӣ, ки дар лабораторияи телетибӣ ва утоқҳои амалиётии Маркази илми ҷарроҳии Академияи улуми тиббии Русия насб шудаанд, тавассути абзорҳои стандартии интернет таъмин карда мешавад. Ин технологияро дар речаи “телементоринг” низ метавон истифода бурд, вақте ки табиби ботаҷриба дар вақти воқеӣ амали як ҳамтои камтаҷрибаро аз фосолаи дур назорат мекунад.

Коркарди лоиҳаи телетибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз тарафи операторони мобилии ширкати Tcell ба роҳ монда шудааст.

Моҳи ноябри соли гузашта ширкати Tcell, ки узви Telia Sonera мебошад, дар Тоҷикистон, нахустин хизматрасонии “Саломатӣ Мобайл”-ро оғоз кард. Дар давоми шаш моҳ аз истифодабарандагони хизматрасониҳои тиббӣ ва машваратӣ тавассути шабакаи Интернет (телетиб) системаи табдил беш аз 3 миллион зан ҳар ҳафта маълумоти муҳимро оид ба саломатии худ, амалияи ширдиҳӣ, таъминоти ғизо ва усулҳои умумии танзими оила маълумот гирифта метавонанд.

Ҳадафи Лоиҳаи хизматрасонӣ – ин пешниҳод намудани иттилооти муҳим ба занҳои ҳомиладор ва модароне, ки кӯдаки то 2 сола доранд ва дар ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон зиндагонӣ мекунад, татбиқ карда шудааст. Хизматрасонии муштариён тавассути матн, садоӣ ва бо паёмҳо, инчунин ба

воситаи паёмаки фаврӣ, ки дар давоми шаш моҳ зиёда аз 300 зангро қабул намуда ҷавоб мегардонанд.

Ширкати Tcell, барои лоиҳа қисми барномаи масъулияти иҷтимоиро амалӣ мегардонад, яъне лоиҳаи “Саломатӣ Мобайл” дар якҷоягӣ бо Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) ва ҳайати шафқат (Mercy Corps) мебошад. Ташкилоти USAID лоиҳаи маблағгузорест, ки бо ном Mercy Corps аст ва барои рушди нақша ва таҳлили дақиқ пешбинӣ шудааст, чаласаҳои омӯзишӣ дар минтақаҳо ва роҳҳои пешрафти лоиҳаро муқаррар месозад. Ширкати мобилии Tcell бошад аз тарафи худ қисми техникийи лоиҳаро таъмин менамояд.

Бо робитаҳои хориҷӣ хизматрасонии ширкати Tcell озод аст. Дар доираи марҳилаи озмоишӣ ба он синну соли тазаккур (репродуктив) вилояти Хатлон (қисми ҷанубу ғарбии кишвар) баъди он, ки ҷуғрофияи “Саломатии мобилӣ” мешаванд ба тамоми қаламрави Тоҷикистон амалӣ шуда истодааст.

Зимни гуфтаҳои дар боло зикр гардида хулоса намудан мумкин аст, ки тағйироти инқилоби имрӯза дар соҳаҳои гуногун руҳ дода истодааст. Соҳаи тандурустӣ низ дар ин робита ҳамчунин мекӯшад, ки ба нигоҳ доштан, сарфи назар аз муҳофизакорӣ анъанавии худ маводи доруворҳои нав, роҳҳои табобати нав, технологияҳои замонавиро ҷустуҷӯ намояд. Аксари роҳҳои табобат кӯҳна гардидаанд ва роҳҳои табобатии муосирро талаб менамоянд.

Дар тибби оянда, нақши муҳим на танҳо ба табобати бемориҳо, балки ба пешгирӣ ва пешгӯйҳои онҳо таъин карда мешавад. Рушди таҷҳизоти диагностикӣ инкишоф меёбад. Пешгӯии кардани беморӣ имконият медиҳад, ки табобати бемориро начот диҳад.

Рӯйхати адабиётҳо:

1. Алдаров А.Т., Егоркина Т.И. Состояние и перспективы развития телемедицины в Российской Федерации. Информационные технологии и интеллектуальное обеспечение медицины - 98. Доклады 5-го Международного форума. Турция, 1998 г., стр.6-11.
2. Блажис А. К., Дюк В. А. Телемедицина -СПб.: СпецЛит, 2010.-143 с.

3. Буравков С. В., Григорьев А. И., Основы телемедицины - М.: Фирма «Слово», 2011. - 112 с.
4. Григорьев А. И., Орлов О. И., Логинов В. А., Дроздов Д. В., Исаев А. В., Ревякин Ю. Г., Суханов А. А. Клиническая телемедицина - М., 2008.
5. Григсби Д., Сандерс Д.Х. Телемедицина: уровень развития и перспективы. Международный журнал медицинской практики. 1999, № 3, стр.52-56.
6. Григорьев А.И., Саркисян А.Э. Шаги к медицине будущего. Компьютерные технологии в медицине. 1996, № 2, стр.14-18.